

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM FERIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA

THE NURSE'S PERFORMANCE IN THE TREATMENT OF PEOPLE WITH WOUNDS IN PRIMARY HEALTH CARE: REVIEW INTEGRATIVE

Débora Moreira dos Santos¹

Francisca Andrea Marques de Albuquerque²

Resumo: A Atenção Primária à Saúde (APS) é um componente do Sistema Único de Saúde (SUS) na qual se concentra na promoção, prevenção, tratamento e na coordenação dos cuidados de saúde. Os enfermeiros desempenham um papel crucial na equipe multidisciplinar, especialmente no cuidado de feridas, oferecendo avaliação, tratamento e orientações sobre autocuidado. **Objetivo:** Analisar as evidências científicas acerca da atuação do enfermeiro no tratamento de pessoas com feridas na atenção primária à saúde. **Métodos:** Revisão integrativa de literatura com levantamento dos artigos realizados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com os descritores na língua portuguesa e os cruzamentos através do operador booleano “AND” foram: “Feridas AND Enfermagem de Atenção Primária. Analisou-se 49 artigos disponíveis, com uma análise minuciosa: filtro de nos últimos cinco anos e os critérios de inclusão, sendo selecionados 9 artigos e descartados 40 publicações. **Resultados:** Foram identificados 9 artigos publicados no período de 2018 a 2023. Os resultados foram categorizados na importância da atuação do enfermeiro no tratamento de pessoas com feridas no qual o profissional precisa de conhecimento baseado em evidências para garantir uma prática de qualidade na sua atuação. **Considerações Finais:** Nas áreas de atuação dos enfermeiros, destacam-se os benefícios da assistência de enfermagem a pessoas portadoras de feridas. Porém, o enfermeiro enfrenta desafios, como a falta de capacitação, a ausência de protocolos claros e a falta de estrutura adequada e insumos básicos na unidade de saúde.

Palavras-chaves: Feridas; Enfermagem de Atenção Primária.

Summary: Primary Health Care (PHC) is a component of the Unified Health System (SUS) which focuses on promotion, prevention, treatment and coordination of health care. Nurses play a crucial role in the multidisciplinary team, especially in wound care, offering assessment, treatment and self-care guidance. **Objective:** To analyze the scientific evidence regarding nurses' role in treating people with wounds in primary health care. **Methods:** Integrative literature review with a survey of articles carried out in the Virtual Health Library (VHL) with the descriptors in Portuguese and crossings using the Boolean operator “AND” were: “Wounds AND Primary Care Nursing. 49 available articles were analyzed, with a thorough analysis: filter of the last five years and inclusion criteria, 9 articles were selected and 40 publications were discarded. **Results:** 9 articles published in the period from 2018 to 2023 were identified. The results were categorized into the importance of the nurse's role in treating people with wounds in which the professional needs evidence-based knowledge to ensure quality practice in their work. **Final Considerations:** In the areas where nurses work, the benefits of nursing care for people with wounds stand out. However, nurses face challenges, such as the lack of training, the absence of clear protocols and the lack of adequate structure and basic supplies in the health unit.

Keywords: Wounds; Primary Care Nursing.

¹ Bacharel do Curso de Enfermagem, Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: santosdebora28@outlook.com

² Enfermeira. Mestre em Saúde Coletiva. Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza- UNIGRANDE. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) é um componente do Sistema Único de Saúde (SUS) na qual concentra-se em oferecer promoção à saúde, proteção, atendimento integral, tratamento oportuno, contínuo e humanístico à população assistida, de forma regionalizada, sistematizada e contínua. Quanto à rede de atenção à saúde, a maior parte dos usuários são dependentes do Sistema Único de Saúde (SUS), encaminhados pela atenção básica. Considerando a Atenção Primária à Saúde a porta de entrada preferencial no SUS (COSTA *et al.*, 2022).

O enfermeiro exerce papel fundamental na política de a Atenção primária à saúde, sobretudo como integrante das equipes de estratégia de saúde da família e equipes de Atenção Primária. Faz parte das atribuições do enfermeiro, realizar consulta de enfermagem, prestar assistência integral aos indivíduos, às famílias e à coletividade em todos os ciclos vitais e em diversos programas assistenciais (BRASIL, 2017).

Dentre os campos de atuação do enfermeiro da atenção primária, destaca-se o papel fundamental na assistência e no cuidado a pessoas com feridas. Obstante, a importância do enfermeiro na assistência às pessoas portadoras de lesões, tais como úlceras venosas ou artérias, lesão por pressão, maceração ou queimaduras, estomas, pé diabético, lesão dermatológicas ou decorrentes de amputações, entre outras. Assim, na assistência à saúde da atenção primária conforme o artigo 3º da Resolução no 567/2018 do COFEN: “cabe ao enfermeiro da área a participação na avaliação, elaboração de protocolos, seleção e indicação de novas tecnologias em prevenção e tratamento de pessoas com feridas” (KAISER *et al.*, 2018; BRASIL, 2018).

Portanto, fica evidente a necessidade do estabelecimento de protocolos nas unidades de APS institucionais que contribuam fortemente para obter maior adesão do enfermeiro. Diante disso, a assistência de enfermagem ao paciente com feridas deve ser sistematizada pelo Processo de Enfermagem (PE), visando garantir um atendimento eficaz. No atendimento de enfermagem a pacientes com feridas, é obrigatório seguir a sistematização da assistência em todo processo de cuidar (KAISER *et al.*, 2018).

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma ferramenta indispensável para a atuação do enfermeiro e principal responsável pelos conhecimentos técnicos e científicos específicos para o atendimento de enfermagem de excelência. Segundo Barreto *et al.* (2020, p.2) “o enfermeiro aplica seus conhecimentos técnicos e científicos para organizar, planejar, executar ações e instrumentalizar a equipe responsável pela assistência de enfermagem” em diversas partes do mundo. De acordo com a Resolução 0567/2018 do Conselho Federal de Enfermagem, que regulamenta que a atuação do enfermeiro no cuidado ao

paciente com ferida da autonomia para realizar o desbridamento autolítico, enzimático, instrumental e mecânico para o tratamento de feridas (BARRETO *et al.*, 2020; GIRONDI *et al.*, 2019).

Diante da complexidade e relevância da assistência de enfermagem a pessoas com feridas, surgiu a seguinte questão norteadora deste estudo: Quais as evidências científicas acerca do papel do enfermeiro no tratamento de pessoas com feridas na atenção primária à saúde?

Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar as evidências científicas acerca da atuação do enfermeiro no tratamento de pessoas com feridas na atenção primária à saúde.

2. MÉTODO

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura envolvendo a atuação do enfermeiro no tratamento de pessoas com feridas na atenção primária à saúde. A revisão integrativa da literatura também é um dos métodos que permite a incorporação das evidências na prática clínica, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Para o desenvolvimento desta revisão integrativa de literatura e atingir os objetivos optou-se pela proposta de MENDES; SILVEIRA; GALVÃO (2008) e seguiu as seguintes etapas: primeira etapa: Nesse contexto, a pergunta “Quais evidências científicas existem sobre o papel dos enfermeiros no tratamento de pessoas com feridas na atenção primária à saúde?” foi definido.

Na Segunda etapa, para o levantamento dos artigos na literatura, utilizou-se a Biblioteca Virtual (BVS) com os descritores na língua portuguesa e os cruzamentos através do operador booleano “AND” foram: “Feridas AND Enfermagem de Atenção Primária”. Analisou-se 49 artigos disponíveis, com uma análise minuciosa e os critérios de inclusão, sendo selecionados 9 artigos e descartados 40 publicações. Foram incluídos artigos que abordam repercussões da atuação do enfermeiro no tratamento de pessoas com feridas na atenção primária à saúde publicados nos últimos cinco anos (2018 até 2023) em português, disponíveis na íntegra em meios eletrônicos. Foram excluídos: cartas e textos repetidos.

Na terceira etapa: Acerca da coleta de dados foram definidos critérios por intermédio de um instrumento de coleta de dados modificado de Ursi (2005), no qual foi utilizado com as

informações: foram classificados por autor/ano, título, objetivo, tipo de estudo e principais resultados, no que pretendia compreender trabalhos avaliados.

Quarta etapa: foi enfatizada a importância de uma análise crítica detalhada para garantir a validade de uma revisão, contudo, há uma avaliação criteriosa nos estudos selecionados, visando os estudos incluídos e não incluídos na revisão integrativa, apresentando evidências científicas e assim, resumir o conhecimento adquirido a partir da base científica sobre a análise do papel do enfermeiro no tratamento de pessoas com feridas na atenção primária à saúde (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Quinta etapa: Os resultados mais relevantes foram avaliados de acordo com os objetivos da pesquisa na revisão, considerando a utilização de quadros com base no ano de publicação, seguidas de sua descrição com o objetivo de comparar e interpretar os resultados facilitando assim, a sua compreensão e sintetizando as evidências disponíveis na leitura. Diante de uma ampla literatura sobre o tema, sendo possível reconhecer a competência profissional do enfermeiro na habilidade de promover o tratamento correto para cada paciente, visando aprimorar a assistência em saúde, especificamente nessa prática essencial (Quadro 1).

Os artigos foram classificados quanto ao nível de evidência, de acordo com visando proporcionar subsídios para auxiliar o enfermeiro na avaliação crítica de resultados oriundos das pesquisas, sendo classificados em: I- metanálise de múltiplos estudos controlados (evidência forte); II- estudo individual com delineamento experimental (evidência forte); III- estudo com delineamento quase-experimental como estudo sem randomização com grupo único pré e pós-teste, séries temporais ou caso-controle (evidência moderada); IV- estudo com delineamento não-experimental como pesquisa descritiva correlacional e qualitativa ou estudos de caso (evidência moderada); V- relatório de casos ou dado obtido de forma sistemática, de qualidade verificável ou dados de avaliação de programas (evidência moderada); VI- opinião de autoridades respeitáveis baseada na competência clínica ou opinião de comitês de especialistas, incluindo interpretações de informações não baseadas em pesquisas (evidência fraca).

Na sexta etapa da revisão integrativa da literatura, desempenhou-se um papel crucial ao consolidar e interpretar os dados, fornecendo uma base sólida para as conclusões finais. Nesse processo, a revisão favoreceu a construção do conhecimento, homologada às metas de desenvolvimento de habilidades na avaliação de tipos de pesquisas e compreensão passo a passo das técnicas de tratamento. Essa integração do conhecimento teórico à prática permitiu

identificar as possíveis dificuldades no conhecimento e na execução dos procedimentos. Além disso, foi visto que o enfermeiro deverá ser devidamente capacitado para o tratamento adequado da ferida, promovendo um atendimento mais eficaz e focado na saúde do paciente.

3. RESULTADOS

Na presente revisão integrativa, analisou-se 49 artigos disponíveis nas bases de dados Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) após a análise minuciosa no filtro de nos últimos cinco anos, na qual foram utilizadas em consonância com os critérios de inclusão supracitados, 9 artigos selecionados, sendo descartados 40 publicações (Quadro 1).

Quadro 1. Fluxograma da seleção dos artigos utilizados na revisão.

FONTE: Quadro criado pela autora, 2023.

Primeiramente, foram apresentados e caracterizados os artigos selecionados, posteriormente, apresentados os principais resultados encontrados nos artigos selecionados por meio de temas que nortearam a produção de conhecimento sobre como é realizado pelo Enfermeiro o tratamento de pessoas com feridas na Atenção Primária à Saúde (APS) e qual o papel do enfermeiro nesse cuidado, resultando para a criação do projeto final um total de 9

artigos que contemplaram a questão norteadora e os critérios de inclusão e interesses, sendo analisados na íntegra, caracterizados, interpretados e discutidos.

Os dados coletados referentes aos estudos analisados através do instrumento de coleta de dados modificados de Ursi (2005), foram classificados por autos/ano, título, objetivo, tipo de estudo e principais resultados. Na sequência, foi elaborado um quadro com os dados coletados (Quadro 2).

QUADRO 2. Análise dos estudos de acordo com: autor/ano, título, objetivo, tipo de estudo e principais resultados/ conclusões.

ORDEM	BANCO DE DADOS	NÍVEL DE EVIDÊNCIA	AUTOR/ANO/ TÍTULO	OBJETIVO	TIPO DE ESTUDO	PRINCIPAIS RESULTADOS	CONCLUSÃO
I	BVS	IV	AGUIAR <i>et al.</i> , 2019 Estrutura física e recursos materiais das salas de curativos das policlínicas regionais.	Identificar a estrutura física e os recursos materiais das salas de curativos de Policlínicas Regionais de Niterói para o atendimento ao cliente com feridas.	Qualitativo, descritivo, observacional e transversal.	Encontraram quatro policlínicas com dimensão mínima adequada e duas inadequadas. Observou-se que, dos 22 materiais preconizados na literatura, apenas oito foram encontrados em todas as policlínicas.	Verificou-se a inexistência de uma unidade em consonância com o preconizado na literatura, uma vez que todas as policlínicas pesquisadas apresentaram algum tipo de carência, seja na estrutura, seja nos recursos materiais.
II	BVS	I	AZEVEDO <i>et al.</i> , 2018 Perfil da produção científica da enfermagem nacional sobre feridas	Caracterizar os estudos publicados em bases eletrônicas produzida pela Enfermagem brasileira sobre feridas.	Revisão Integrativa	Dos 44 artigos resgatados, 20 (45,45 %) deles foram encontrados na LILACS, 20 (45,45 %) na BDNF e quatro (9,10 %) na Web of Science. Os estudos foram publicados entre os anos de 1987 e 2016, com concentração nos anos de 2006 (9,25 %), 2010 (11,11 %),	Identificou-se que os estudos da enfermagem do Brasil focam especialmente o tratamento tópico da lesão em âmbito hospitalar, quando também desconsidera outros pontos primordiais na assistência ao portador de lesão cutânea, como os cuidados prestados na atenção básica,

						2013 (12,96 %), 2014 (12,96 %) e 2015 (9,25 %). Para favorecer uma melhor compreensão desse estudo, os resultados foram dispostos sob três aspectos: tipo de pesquisa, forma de abordagem metodológica; enfoque e abrangência dos estudos apresentados; e hierarquia da evidência.	os aspectos emocionais, o aporte nutricional, os custos do tratamento, a capacitação profissional e a construção de protocolos que norteiam a sistematização da produção do cuidado.
III	BVS	IV	BARRETO <i>et al.</i> , 2020 Sistematização da assistência de enfermagem: a práxis do enfermeiro de hospital de pequeno porte.	Descrever a vivência dos enfermeiros atuantes em unidade hospitalar em relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).	Descritivo, de abordagem qualitativa.	Foram elaboradas duas categorias temáticas: “Dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros para a aplicação da SAE” e “Estratégias empregadas para facilitar a aplicação da SAE no cotidiano da enfermagem”.	Os enfermeiros apontaram que a utilização de instrumentos padronizados, o treinamento da equipe de enfermagem e o apoio dos gestores hospitalares são imprescindíveis para a aplicação da SAE. Esses achados mostram que ainda é preciso promover, na formação e no serviço, ações/estratégias que permitam aos enfermeiros se apoderarem e aplicarem a SAE no contexto hospitalar.
IV	BVS	IV	COSTA <i>et al.</i> , 2022 Conhecimento do Enfermeiros sobre tratamento de feridas	Identificar o conhecimento técnico científico de enfermeiros da atenção primária à saúde sobre o tratamento de feridas crônicas.	Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de caráter observacional e com abordagem	A maioria dos participantes eram do sexo feminino (92,7%), formados em universidade pública (80,5%) e realizavam atendimento aos portadores de	Apesar dos enfermeiros não se considerarem suficientemente bons em sua formação eles obtiveram uma elevada taxa de acertos, sendo a

			crônicas na Atenção Primária à Saúde.		quantitativa.	feridas em suas unidades (61, %). Os entrevistados afirmaram que fazem uso de leitura de artigos (75,6%) para se atualizar. A maior parte se auto considera regular sobre sua formação em feridas (39%). A média de acertos das questões específicas sobre feridas foi considerada boa, em 73,2% dos participantes.	média considerada boa nas questões relacionadas à avaliação e tratamento das feridas. O presente resultado salienta a importância do treinamento continuado sobre a prevenção, avaliação e tratamento de feridas para enfermeiros atuantes na atenção primária à saúde.
V	BVS	IV	DUFFRAYE R <i>et al.</i> , 2018 Orientações em Saúde: Estratégia de promoção à capacidade funcional nas úlceras venosas.	Avaliar a efetividade das orientações em saúde no contexto domiciliar na capacidade funcional de idosos com úlceras venosas.	Estudo quantitativo, descritivo.	Os casos estudados apresentaram melhoras sobre a capacidade funcional após a realização de orientações em saúde.	As melhoras percentuais observadas apontam que o enfermeiro na visita domiciliar deve considerar e avaliar as necessidades dos pacientes com úlcera venosa estabelecendo um plano assistencial.
VI	BVS	IV	GIRONDI <i>et al.</i> , 2019 Desbridamento de Feridas em idosos na Atenção Primária em Saúde.	Identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre desbridamento de feridas.	Estudo exploratório, descritivo.	Maioria dos enfermeiros conhece as técnicas de desbridamento e contra-indicações porém, não sentem-se aptos e seguros para executá-lo, reflexo da fragilidade de instrumentalização, pois relatam que o conhecimento foi adquirido somente na graduação. Outro motivo de insegurança ao realizar o desbridamento é o distanciamento dessa prática diária.	A instrumentalização dos enfermeiros com a prática do desbridamento é essencial para o processo de cicatrização de feridas. Uma vez que ações sistematizadas e individualizadas são fundamentais para o sucesso do tratamento de feridas complexas.

VII	BVS	I	KAISER <i>et al.</i> , 2018 A exposição do enfermeiro aos riscos ocupacionais no cuidado de pessoas com lesão de pele.	Identificar na produção científica nacional e internacional como ocorre a exposição do enfermeiro aos riscos ocupacionais no cuidado de pessoas com lesão de pele.	Revisão integrativa	Dos 598 artigos encontrados, foram selecionados para análise 33 publicações. O compilado dos artigos levou ao perfil das publicações de 2000 a 2016 e derivou em três categorias temáticas: o trabalho do enfermeiro no cuidado de pessoas com lesão de pele, consequências da exposição ao risco ocupacional na realização do cuidado, atuação livre de riscos.	O estudo contribui para que enfermeiros repensem práticas de saúde e segurança do trabalho no cuidado de pessoas com lesão de pele, vislumbrando a saúde e a qualificação do trabalho ao protagonizarem o cuidar.
VIII	BVS	IV	OLIVEIRA <i>et al.</i> , 2021 Visão de enfermeiros sobre um protocolo de prevenção e tratamento de feridas.	Analisar a percepção dos enfermeiros sobre o protocolo de prevenção e tratamento de feridas utilizado na Atenção Primária à Saúde em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.	Trata-se de um estudo exploratório com abordagem qualitativa.	Emergiram duas categorias: Percepção sobre o protocolo, que foi subdividida em sistematização do tratamento de feridas, satisfação profissional e internalização da visão integral; Mudanças efetivadas com a implantação do protocolo, que esteve relacionada com a aquisição de novos conhecimentos, como aumento do percentual de cura e com a satisfação do usuário. A utilização do protocolo orientou a condução do tratamento, minimizando o sofrimento físico-psíquico e os impactos socioeconômicos	A implantação do protocolo permitiu a padronização das ações assistenciais no tratamento de pessoas com feridas. Evidenciaram-se a satisfação e a segurança na conduta no manejo das lesões, com aceleração dos processos de cicatrização, o que promoveu maior cuidado em saúde. Sugere-se a potencialização da assistência humanizada às pessoas com feridas para a valorização dos enfermeiros. A assistência sistematizada pode contribuir para uma maior adesão ao tratamento e para o fortalecimento das práticas desenvolvidas no território.

						aos usuários e a seus familiares.	
IX	BVS	IV	SILVA, <i>et al.</i> , 2020 Fatores preditores ao agravamento de feridas crônicas.	Analisar os fatores preditores do agravamento de feridas crônicas.	Estudo quantitativo, transversal.	Na análise bivariada, observou-se que as variáveis fazer uso de tabaco (p=0,005), apresentar restrição alimentar (p=0,001), sinais de infecção (p=0,005), características do odor (p<0,001) e avaliação da dor (p=0,012) contribuíram para o agravamento das feridas crônicas.	Constatou-se como preditores para o agravamento de feridas: fazer uso de tabaco, possuir restrição alimentar do tipo hipossódica ou hipoglicemiante, além de apresentar edema na área perilesional, como sinal de infecção.

FONTE: Quadro criado pela autora, 2023.

Mediante a análise detalhada dos estudos incluídos para a sua etapa final, destacam-se os pontos de maior relevância na atuação do enfermeiro e o seu conhecimento na prática clínica proposto pela pergunta norteadora deste estudo.

Ao analisar o tipo de publicação, verificou-se que sete (77,8%) eram artigos científicos, dois (22,2%) foram revisões de integrativas.

Quanto ao período de publicação dos artigos selecionados para conclusão deste projeto, constatou-se que os anos que apresentaram maior número de artigos publicados foram em 2018, com quatro publicações cada, correspondendo a 33,3% de publicações incluídas no estudo em cada ano. Os anos de 2019 e 2020 aparecem com duas publicações, o que corresponde a 22,2% ao ano. Os anos de 2021 e 2022 possuem 2 estudos cada, o que representa 11,1% das publicações por ano.

Em relação ao delineamento de pesquisa, identificou-se que das 9 publicações, quatro utilizaram abordagem quantitativa (57,1%), três qualitativa (42,9%).

4. DISCUSSÃO

4.1 A atuação do enfermeiro no tratamento de feridas

No devido estudo, foi avaliado as etapas que convergem para a fase de avaliação, particularmente na análise da atuação do enfermeiro no tratamento de feridas. Durante a investigação, foram abordados temas cruciais, desde a contextualização histórica das feridas até as classificações específicas, tipos de cicatrização, procedimentos de limpeza e, por fim, as

estratégias de tratamento. É evidente que cada uma dessas fases desempenha um papel fundamental na compreensão abrangente do papel do enfermeiro no cuidado de feridas.

Na história da ferida, foi avisto que atualmente, o tratamento tópico de feridas em pesquisa e atualizações trazem melhora imediata à vida do paciente, devido a evolução do seu tratamento (SANTOS, 2022).

No processo de cuidado das feridas, o enfermeiro se destaca como profissional que tem como função definir estratégias para a prevenção, avaliação e tratamento, a fim de reduzir o tempo de reparação tecidual, minimizar complicações e melhorar a qualidade de vida do paciente. Sendo avaliada de acordo com Conselho Federal de Enfermagem, na qual encontra-se estabelecida na regulamentação do Cofen nº 567/2018. Tornando-se importante para que os profissionais possam demonstrar conhecimento científico e prático, além de serem capazes de tomar decisões adequadas (BRASIL, 2018; SANTOS, 2022).

Contudo, o tratamento de feridas é uma área que envolve procedimentos e técnicas de complexidade, exigindo a tomada de decisões imediatas e apropriadas, especialmente por parte dos enfermeiros. De acordo com Farias *et al.* (2016), citado por RODRIGUES *et al.* (2021, p.92), as atribuições dos enfermeiros nesse campo são oficialmente reconhecidas pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Dermatológica (SOBEND) e pela Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST). Isso confere autonomia e poder de decisão aos enfermeiros no cuidado e especificidades de lesões dermatológicas, o que destaca a importância da busca constante por atualização, treinamento e aperfeiçoamento profissional, especialmente por meio de cursos de especialização em estomaterapia.

Portanto, no artigo I foi visto que para atender pacientes com feridas na atenção básica em saúde, é importante que o ambiente seja adequado e tenha produtos e coberturas específicas, na qual as unidades de saúde públicas devem oferecer condições para o atendimento e, quando não houver uma sala de curativo disponível, o atendimento pode ser realizado na sala de procedimentos. A higienização das mãos e o uso de materiais assépticos são fundamentais para manter a técnica asséptica durante a realização do curativo (AGUIAR *et al.*, 2019).

O protocolo clínico proposto para o tratamento de feridas enfatiza a importância de uma consulta de enfermagem inicial para avaliar a ferida, prescrever o tipo de correção terapêutica e, quando necessário, solicitar exames laboratoriais, tornando a sua utilização deste tipo de ferramenta com base em estudos científicos uma exigência como forma de tornar a prática mais segura (BRASIL, 2019).

De acordo com o artigo VII, foi visto que é essencial que os enfermeiros se adaptem às normas de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, considerando diversos riscos, incluindo biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e de acidentes. O uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é fundamental para garantir a segurança do enfermeiro durante a realização de procedimentos. Na sala de curativo, os EPIs necessários incluem máscara, óculos e luvas de procedimentos estéreis, que devem ser usados conforme a necessidade do procedimento (KAISER *et al.*, 2018).

Além da coleta de informações, é importante definir as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas para o cuidado com as feridas, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. O enfermeiro é responsável por definir a prescrição de ações de enfermagem para a prevenção e/ou cuidados com as feridas, e para isso, é necessário haver uma prescrição segura conforme previsto no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (BRASIL, 2020).

4.2 O Conhecimento dos Enfermeiros sobre o tratamento de feridas.

A técnica de limpeza da ferida desempenha um papel primordial no tratamento, sendo que sua eficácia depende da avaliação da ferida e do histórico do paciente, bem como das competências do enfermeiro e dos protocolos instalados. É por meio dessa avaliação cuidadosa que o enfermeiro pode determinar a abordagem de limpeza mais completa para garantir a recuperação adequada da ferida (SANTOS, 2022).

A escolha adequada do material e dos procedimentos para o tratamento de feridas é um aspecto crucial da enfermagem, dependendo de critérios variados, incluindo a causa da ferida, o tipo de tecido envolvido, a presença de infecção e a melhor aplicabilidade. Foi visto no artigo VI que é essencial a remoção eficaz de resíduos e excesso de exsudato para criar um ambiente propício à cicatrização e reduzir a carga microbiana na ferida. A remoção de fragmentos de tecidos necróticos, por exemplo, deve ser realizada por profissionais especializados (BRASIL, 2018; DUFFRAYER *et al.*, 2018).

No processo de cicatrização pode-se avaliar que para cuidar adequadamente de uma ferida, é importante identificar as três etapas, como: a fase inflamatória ou exsudativa sendo a primeira etapa, onde há a ruptura dos vasos sanguíneos e o extravasamento de sangue. Na intenção secundária, podendo envolver tecido subcutâneo, músculos e ossos, e as bordas da lesão não conseguem se aproximar. A intenção terciária ocorre quando a lesão é mantida aberta

propositalmente, para permitir a retirada do exsudato por meio da drenagem em feridas cirúrgicas, abertas e infectadas ou com drenos (SANTOS, 2022).

Além disso, foi observado no artigo IX a diminuição da mobilidade que agrava ainda mais o quadro clínico das feridas, sendo a população idosa que mais frequenta a unidade de Atenção Primária a Saúde devido a algum tipo ferimento ou até negligência de profissionais, que acabam agravando o estado da ferida (SILVA *et al.*, 2020).

Pode-se analisar que a seleção adequada da cobertura do curativo e dos produtos utilizados leva em consideração as características específicas de cada lesão, como sua localização, tamanho, tempo de cicatrização, propriedades do tecido e a condição da ferida (SANTOS, 2022; RODRIGUES *et al.*, 2021).

Contudo, o enfermeiro é responsável por solicitar exames laboratoriais, definir a prescrição de ações de enfermagem para a prevenção e/ou cuidados com as feridas, e para isso, é necessário haver uma prescrição segura. Sendo primordial que o profissional conheça as coberturas e produtos adjuvantes utilizados para a realização do curativo e tratamento da lesão. Infelizmente, muitas vezes, pequenos problemas que poderiam ser resolvidos na atenção primária acabam sobrecarregando os hospitais devido à falta de educação em saúde e descuido da equipe e do paciente (BRASIL, 2020; BRASIL, 2019).

Obstante, pode-se ser observado um desafio enfrentado na saúde, como o alto custo de muitas terapias e a falta desses produtos na rede pública. Isso resulta em muitos profissionais da enfermagem estão levando seus próprios insumos de casa para o trabalho, pois muitas vezes não sabem como fazer o pedido no sistema ou não tem na unidade de atendimento. Essa falta de recursos pode prejudicar o tratamento de feridas e outros procedimentos, e é importante que as autoridades competentes adotem medidas para garantir o acesso adequado a esses insumos, equipamentos e capacitação dos profissionais, sendo fundamental que o enfermeiro seja treinado para lidar com os desafios e garantir o sucesso do tratamento da ferida. (SANTOS, 2022).

Compreende-se, assim, que a busca pela autonomia deve ser sustentada por uma prática fundamentada em evidências científicas, com o objetivo de aprimorar a qualidade dos cuidados prestados pelos enfermeiros. Isso implica investir em ações de formação continuada, abrangendo tópicos como avaliação, manejo, tratamento adequado, uso de coberturas, procedimentos de limpeza, e a incorporação de instrumentos de avaliação clínica validados em todas as consultas. Diante deste cenário, é crucial ressaltar a importância do desenvolvimento

de pesquisas nessa área de conhecimento, uma vez que estas desempenham um papel essencial na melhoria da saúde pública no Brasil e no avanço contínuo da prática de enfermagem.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O devido estudo mostrou a relevância do profissional de enfermagem na Atenção Primária e os seus aspectos, na qual entende-se os aprofundamentos do conhecimento sobre o tema investigado, pautado na importância da pesquisa para a prática clínica, abordando as fragilidades diante dos desafios enfrentados no exercício da prática profissional.

O estudo apresentado enfatiza a importância da atuação dos enfermeiros no cuidado de pacientes com feridas nas unidades de Atenção Primária à Saúde. Eles desempenham um papel conclusivo na avaliação, prevenção e tratamento de feridas. Contudo, a pesquisa não trouxe riscos por se tratar de pesquisa bibliográfica.

Foram analisadas as técnicas utilizadas na avaliação da ferida, limpeza do leito, curativos, aplicação de protocolos necessários para um atendimento adequado e trazendo benefícios da assistência de enfermagem a pessoas portadoras de feridas. Porém, o enfermeiro enfrenta desafios, como a falta de capacitação, a ausência de protocolos claros e a falta de estrutura adequada e insumos básicos na unidade de saúde.

Acredita-se que a realização desta revisão integrativa tenha sido de grande validade, uma vez que contribuiu significativamente para apresentar sugestões de aprimoramento na prática assistencial. Além disso, ela destacou lacunas evidentes tanto na implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem quanto na aplicação de protocolos nas unidades de atendimento e atuação do enfermeiro no atendimento ao paciente portador de feridas.

Essa revisão integrativa desempenha um papel importante no avanço da enfermagem como ciência, proporcionando aos profissionais um acesso mais amplo aos estudos relacionados às feridas, a Enfermagem de Atenção Primária à Saúde e além do conhecimento técnico e científico, o estudo destaca a necessidade de cursos de aperfeiçoamento para oferecer assistência de qualidade.

Uma das limitações desta revisão integrativa é que estudos relacionados aos cuidados de enfermagem em pacientes com feridas, nas quais poderiam ter contribuído com informações relevantes, podem ter sido excluídos durante a primeira etapa de seleção, na qual a pesquisadora analisou apenas os títulos e resumos. Isso ocorreu porque apenas resumos que atendiam aos critérios de inclusão e os que eram bem estruturados foram considerados para o final do projeto.

Espera-se com este estudo contribuir para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado, pautado na importância da pesquisa para a prática clínica, abordando as fragilidades diante dos desafios enfrentados no exercício da prática profissional.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Jesus de, BRANDÃO ES, QUELUCI GC, BRAGA AL, SOARES MF. **Estrutura física e recursos materiais das salas de curativos das policlínicas regionais.** Rev enferm UFPE on line. 2019;13:e237336. DOI: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2019.237336>. Acesso: 29 abr. 2023.

AZEVEDO, I. C.; COSTA, R. K. S.; FERREIRA JÚNIOR, M. A. **Perfil da produção científica da enfermagem nacional sobre feridas - Perfil de la producción científica de enfermería nacional sobre heridas - Profile of scientific production of national nursing on wounds.** Rev. Cuba. Enferm, 34(1): e1440, ene.-mar. 2018. Tab, graf. Acesso: 29 abr. 2023.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. **Resolução COFEN no 567/2018 de 29 de janeiro de 2018.** Dispõe sobre as competências do Enfermeiro Estomaterapeuta, no âmbito da saúde. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofenno-5672018_60340.html#:~:text=t%C3%A9cnicas%20e%20legais-Art.,tratamento%20de%20pessoas%20com%20feridas. Acesso em: 15 abr. 2023.

BRASIL. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS. **Cuidado à pessoa com lesão cutânea: manual de orientações quanto à competência técnico-científica, ética e legal dos profissionais de enfermagem.** Belo Horizonte: Coren-MG, 2020. 180p. Acesso em: 12 mai. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. **Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012:** diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (DF): MS; 2012. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria nº 2.436, de 22 de setembro de 2017.** Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html. Acesso em: 15 de setembro de 2023.

BRASIL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS. **Protocolo de Enfermagem Volume 6 - Cuidado à pessoa com ferida.** Florianópolis, 2019. Disponível em: <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?Cms=protocolos+de+enfermagem&menu=11&submenuid=1478>. Acesso em: 09 mai. 2023.

BARRETO, M. DA S. et al. (2020) **Sistematização da assistência de enfermagem: a práxis do enfermeiro de hospital de pequeno porte.** Escola Anna Nery, v. 24, n. 4, p. E20200005.

BARRETO, R. A. R.; SILVA, I. L. D.; MEDEIROS, E. M. D. S.; CARVALHO, L. M. F.; SILVA, I. T. S. (2021). **Assistência de enfermagem às pessoas com feridas no município de Santa Cruz/RN: relato de experiência.** Revista Extensão & Sociedade, 12(2). DOI: 10.21680/2178-6054.2021v12n2id26234. Recuperado de: <https://periodicos.ufrn.br/extensoesociedade/article/view/26234>. Acesso em: 15 abr. 2023.

BARRETO, M. DA S. et al. (2020) **Sistematização da assistência de enfermagem: a práxis do enfermeiro de hospital de pequeno porte.** Escola Anna Nery, v. 24, n. 4, p. E20200005. Acesso: 29 abr. 2023.

COSTA, J. A. S., PITTELLA, C. Q. P., LOPES, A. P. R., CAETANO, L. C. O., & SANTOS, K. B. (2022). **Conhecimento dos enfermeiros sobre tratamento de feridas crônicas na atenção primária à saúde** - Nursing knowledge in chronicwound management in primary health care settings - Conocimiento de enfermeros sobre el tratamiento de heridas crónicas en la atención primaria de salud. Revista Enfermagem Atual in Derme, 96(37), 1-11. Acesso: 29 abr. 2023.

DOURADO, R. M. D. **Atuação do enfermeiro no cuidado e na prevenção de feridas crônicas na atenção primária à saúde.** Salvador, BA, 2019.

DUFFRAYER, K. M.; JOAQUIM, F. L.; CAMACHO, A. C. L. F. **Orientações em saúde: estratégia de promoção à capacidade funcional nas úlceras venosas.** Rev enferm UFPE on line., Recife, v. 12, n. 7, p. 1901-11, jul. 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/233690>. Acesso em: 29 abr. 2023.

GIRONDI, J. B. R. et al. **Desbridamento de feridas em idosos na atenção primária em saúde.** Enfermagem Foco (Brasília), v. 10, n. 5, p. 20-25, 2019. Disponível em: <https://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/2099/785>. Acesso em: 19 abr. 2023

KAISER, D. E.; SILVA, R. C. da; DURO, C. L. M.; PAIXÃO, D. X. da; PAZ, P. O. (2018). **A exposição do Enfermeiro aos riscos ocupacionais no cuidado de pessoas com lesão de pele.** Jornal de Enfermagem e Saúde, 8(2), e188201.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: **método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem.** Texto & Contexto –Enfermagem, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/>. Acesso em: 17 maio 2023.

OLIVEIRA, A. P.; RODRIGUES, M. P.; MELO, R. H. V.; VILAR, R. L. A.; SAMPAIO, A. T. L. **Visão de enfermeiros sobre um protocolo de prevenção e tratamento de feridas.** Av Enferm, [S. L.], v. 39, n. 3, p. 345-355, 2021. DOI: 10.15446/av.enferm.v39n3.87104.

OLIVEIRA, L. S. B.; COSTA, E. C. L.; MATIAS, J. G.; AMORIM, L. L. B. **Os efeitos da capacitação da equipe de enfermagem sobre avaliação e cuidado de pacientes com feridas** / The effects of nursing team training on the evaluation and care of patients with wounds. Brazilian Journal of Development, [S. L.], v. 6, n. 5, p. 29707–29725, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n5-430. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/10404>. Acesso em: 29 abr. 2023.

RODRIGUES, S. et al. **Importância da atuação de enfermagem nos cuidados das feridas.** Revista Intersaúde, [S.l.], v. 1, n. 4, p. 90-103, jul. 2021. ISSN 2674-869X. Disponível em: http://revista.fundacaojau.edu.br:8078/journal%20%20Copia/index.php/revista_intersaude/article/view/177. Acesso em: 29 abr. 2023.

SANTOS, H. B. **A atuação do enfermeiro na prevenção, avaliação e tratamento de feridas: revisão bibliográfica.** Anima Ensino Superior, 22-Jun-2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/25373>. Acesso em: 29 abr. 2023.

SILVA A.; MATIAS LDM; FREITAS, JMS; COSTA, MML; ANDRADE, LL. **Fatores preditivos para piora de feridas crônicas.** Rev Rene. 2020. 21: e43615. Disponível em: <https://doi.org/10.15253/2175-6783.20202143615>. Acesso em: 09 mai. 2023

URSI, E. S. **Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura.** 2005. 130 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005.